

EXPERIENȚA MARTIRICĂ A CONVERTIRII. LIPOVENII ADVENTIȘTI DIN JURILOVCA ȘI SARICHIOI

Drd. Bogdan ANDREI

*Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Școala Doctorală de Teologie
și Studii Religioase, Universitatea din București,
bogdanandrei77@gmail.com*

ABSTRACT: The Martyrial Experience of Conversion: Lipovan Adventists from Jurilovca and Sarichioi.

This paper analyzes the conversion experience of Lipovan Adventists from Jurilovca and Sarichioi, within the broader tension between communal tradition and freedom of conscience. Based on interviews and confessions, the study highlights the mechanisms through which the traditional community reacted to the abandonment of inherited religion, using shame, guilt, and exclusion as instruments of social control. Conversion thus acquired a martyrial dimension, through the acceptance of stigma and suffering in the name of fidelity to Christ. The analysis compares the Lipovan case with classical models of Christian martyrdom (Ignatius of Antioch, Tertullian, Cyprian), underlining the value of nonviolent witness and the transformation of shame into honor. The study also discusses contemporary implications regarding religious freedom, the role of spiritual leaders, and the responsibility of civil authorities in safeguarding human dignity. The particular case thus becomes a symptom of the universal tension between confessional identity and personal freedom of choice, offering a framework for reflection for both Church and society.

Keywords: *freedom of conscience, contemporary martyrdom, religious conversion, culture of shame, Lipovans, Adventism, confessional identity, religious persecution, community resilience, Dobruja*

Introducere

Libertatea de conștiință este un principiu afirmat cu solemnitate în documente internaționale și constituții moderne, dar rămâne, în practică, una

dintre cele mai fragile libertăți.¹ Între teorie și realitate se cascadează adesea o prăpastie, vizibilă mai ales în comunități mici, unde presiunea tradiției și a apartenenței colective poate cântări mai greu decât drepturile individuale.

Un exemplu grăitor este cel al lipovenilor adventiști din Jurilovca și Sarichioi, sate dobrogene cu o identitate etnică și religioasă puternic conturată. În momentul în care câțiva membri ai comunității au ales să îmbrățișeze credința adventistă, s-a declanșat o reacție de respingere violentă: amenințări, dezumanizare, excluderi familiale și sociale. Convertirea nu a fost percepută ca o alegere personală legitimă, ci ca o trădare a întregii comunități. Această situație scoate în evidență o temă de profunzime: experiența martirică a convertirii. Pentru cei care au ales noua credință, decizia nu a însemnat doar asumarea unor noi convingeri, ci și acceptarea unui destin presărat cu suferință, stigmat și persecuție. Dincolo de cazul concret al lipovenilor adventiști, ceea ce se ridică aici este întrebarea universală: cum putem asigura un echilibru între păstrarea identității confesionale și respectarea libertății de alegere a fiecărei persoane?

Articolul de față urmărește să surprindă această experiență în trei pași: mai întâi, contextul lumii părăsite și mecanismele prin care convertirii au fost transformați în „cei alții”; apoi, vocația martirică a deciziei de a se converti; în cele din urmă, orizontul credinței care i-a susținut, asemănător cu cel descris în Epistola către Evrei, unde prezentul plin de încercări este trăit sub semnul unei slave viitoare, „acum și nu încă”. Pornind de la particularul unui sat dobrogean, vom încerca să ridicăm întrebările generale care privesc Biserica și societatea deopotrivă: cât de legitimă este instrumentalizarea fricii, rușinii și vinovăției în numele tradiției religioase și unde se află limitele libertății de conștiință?

I. Contextul lumii părăsite

Pentru a înțelege greutatea convertirii lipovenilor la adventism, trebuie privit mai întâi contextul comunității din care aceștia au provenit. Lipovenii (autointitulați *staroveri* sau *staroobredții*) sunt urmașii rușilor de rit

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Key aspects of the Freedom of Conscience”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IAR-SIC, Les Arsc, France, 2016, pp.30-37; Vezi și Ioan-Gheorghe Rotaru : „A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp. 825-874.

vechi, separați de Biserica Ortodoxă Rusă în urma reformelor patriarhului Nikon din secolul al XVII-lea. Aceste reforme, menite să uniformizeze cultul, au fost percepute de mulți credincioși ca o abatere gravă de la adevărata credință. Reprimarea opoziției (*raskolul*) a generat exiluri, persecuții și migrații masive spre Siberia, Ucraina, dar și în zonele Dunării și ale Moldovei². Primele comunități lipovene s-au stabilit în spațiul românesc la începutul secolului al XVIII-lea, în nordul Moldovei, Bucovina și Dobrogea, constituind un grup minoritar distinct, astăzi recunoscut oficial prin Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)³.

Religia a rămas nucleul identității lipovenești. Credincioșii de rit vechi au păstrat ritualurile tradiționale – semnul crucii cu două degete, purtarea bărbii, respingerea inovațiilor liturgice – și s-au împărțit în două ramuri: *popovți* („cu preoți”), care au acceptat restaurarea unei ierarhii bisericești prin mitropolia de la Fântâna Albă (1846) și *bezpopovți* („fără preoți”), care refuzau orice compromis și considerau că lumea trăiește deja sub domnia Anticristului⁴.

Lipovenii au păstrat limba rusă veche și tradiții proprii: portul, arhitectura rurală, obiceiurile culinare și cântecele. Antimodernismul tradițional s-a împletit cu un stil de viață sobru, parțial separat de societatea majoritară. În același timp, comunitatea a dezvoltat instituții proprii – școli confesionale, publicații precum ziarul *Zorile* – care au consolidat coeziunea internă. Identitatea lor s-a definit printr-o dublă apartenență: etnic rusă și religioasă staroveră, ceea ce a complicat uneori raportarea la recensăminte și la statutul de minoritate. În România modernă, lipovenii au fost recunoscuți ca minoritate etnică, având reprezentare parlamentară prin CRLR. Politicile de recunoaștere culturală și inițiativele comunitare le-au permis să-și păstreze caracterul distinct în ciuda presiunilor de modernizare și asimilare⁵.

2 Alexandr Varona, *Tragedia schismei ruse: reforma patriarhului Nikon și începuturile staroverilor*, București, Editura Kriterion, 2002, p. 31.

3 Marius Lazăr, Iulia-Elena Hossu (eds.), *Rușii lipoveni din România: istorie, identitate, comunitate*, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studiarea Problemelor Minorităților Naționale, 2020, pp. 7–15.

4 Robert O. Crummey, *The Old Believers and the World of Antichrist: The Vyg Community and the Russian State, 1694–1855*, Madison, WI., University of Wisconsin Press, 1970, pp. 5-7.

5 Filip Ipatiov, *Rușii-lipoveni din România. Studiu de geografie umană*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001, pp. 129–134.

Așadar, lipovenii, urmași ai vechilor *staroveri* ruși, și-au construit timp de secole o identitate religioasă exclusivistă. Religia nu era doar un sistem de credințe, ci o armură culturală ce garanta supraviețuirea etnică în mijlocul altor popoare. Tradițiile, limbajul liturgic arhaic și un stil de viață rigid funcționau ca bariere de delimitare, iar respectarea lor era percepută ca dovadă de loialitate absolută față de strămoși și față de Dumnezeu.

II. Cultura rușinii și păcatul schimbării religiei

Comunitatea lipovenească poate fi definită ca o societate caracterizată de *cultura rușinii*, în care onoarea și prestigiul colectiv primează asupra libertății individuale. În astfel de culturi, identitatea personală este inseparabilă de apartenența la grup, iar reputația familiei sau a comunității devine criteriul principal al valorii unei persoane. „Onoarea este valoarea socială a unei persoane, măsurată prin modul în care este percepută de ceilalți; rușinea, dimpotrivă, este pierderea acestui statut”⁶. Prin urmare, păcatul nu este în primul rând încălcarea unui cod moral interior, ci o dezonoare adusă comunității.

În logica acestei culturi, viața socială a satelor lipovenești se organizează în jurul unor mecanisme clare de protecție și menținere a onoarei colective. Ca reflex social, membrii comunității se întrebă constant: „Ce vor spune ceilalți? Cum va afecta aceasta numele meu și al familiei mele?”⁷. Păcatul contrazicerii tradiției – fie prin încălcarea obiceiurilor, fie prin schimbarea religiei – nu este interpretat ca o simplă eroare individuală, ci ca o trădare a comunității. În consecință, presiunea se exercită prin rușine publică, marginalizare și stigmat. „În culturile rușinii, vina unei persoane se răsfrânge asupra întregului grup; de aceea, familia devine principalul agent de control, exercitând presiunea de a readuce pe cineva în limitele stabilite”⁸.

Această dinamică se regăsește în satele lipovenești printr-un proces bine conturat, desfășurat în mai multe etape. Mai întâi, părăsirea religiei copilăriei are loc la nivelul deciziei personale, într-un timp al interiorității și al discreției. Ulterior, informația ajunge inevitabil în spa-

6 Jayson Georges, *The 3D Gospel: Ministry in Guilt, Shame, and Fear Cultures*, Time Press, 2014, Kindle edition, loc. 197–206.

7 *Ibidem*, loc. 224–233.

8 *Ibidem*, loc. 233–242.

țiul public, moment în care intervin autoritățile religioase și comunitare pentru a marca abaterea. Presiunea directă este însă transferată familiei, care devine principalul instrument de constrângere, exercitând o mare parte din prigoană prin rușinare, mustrare, amenințări sau violențe. În jurul familiei, societatea se reactivează în cercuri concentrice: mai întâi vecinii apropiați, apoi strada, partea respectivă de sat și, în cele din urmă, întreaga comunitate, fiecare nivel resimțind convertirea ca pe o erupție la nivelul obrazului colectiv care se poate transforma într-o „molimă” care ar amenința unitatea și identitatea colectivă. Responsabilitatea pentru sancțiune este atribuită familiei și apropiaților, cărora li se recunoaște „dreptul” de a aplica violențe verbale, fizice, economice etc. În acest fel, excluderea și stigmatizarea convertitului nu sunt doar reacții spontane, ci mecanisme instituite și perpetuate de însăși logica unei culturi a rușinii⁹.

III. *Confessiones Christianorum*

Conținutul paragrafelor reunite sub titlul *Confessiones* aparține persoanelor intervievate. Textele poartă inevitabil amprenta subiectivității și au fost păstrate fără cenzură, din dorința de a nu pierde autenticitatea mărturiilor. Tonul oral, lipsa de uniformitate și expresiile personale reflectă diferențele de vârstă, educație și experiență ale celor care au povestit. Împreună, aceste confesiuni nu alcătuiesc doar o colecție de istorii individuale, ci și o mărturie comună a unei comunități, surprinzând atât durerea persecuției, cât și forța credinței care i-a susținut.

La Jurilovca, lipovenii care au devenit adventiști au avut de înfruntat violențe verbale și multiple forme de dispreț, fără ca acestea să degenereze în măsuri radicale care să le pună viața în pericol. În schimb, au purtat întreaga viață povara judecății și a preconcepțiilor, un stigmat pe care l-au transformat însă în dreptul de a spune adevărul oricui, chiar și atunci când acesta era inconfortabil.

Natașa S., o lipoveancă practicantă, s-a botezat în 1970, după ce l-a cunoscut pe viitorul ei soț, care era adventist. La început, i-a cerut tânărului să-și schimbe religia dacă o iubea. El a răspuns blând, dar ferm: „ar fi o crimă să fac asta, pentru că eu cred în duh și în adevăr”. Răspunsul lui a uimit-o și a determinat-o pe Natașa să studieze Biblia pentru a afla

9 *Ibidem.*

de unde provenea această fidelitate. Cuvântul lui Dumnezeu a convins-o. Solicitând aprobare pentru ieșirea din cult, obligatorie atunci, preotul satului, Ștefan V., ceasornicar de meserie, i-a spus: „*să nu te mai întorci, acesta este adevărul*”. Multă vreme Natașa a fost judecată și marginalizată pentru credința ei, până într-o zi când același preot a văzut-o mergând la biserica adventistă, străbătând distanța de cinci kilometri cu un copil în brațe și cu altul de mână. Atunci i-a lăudat zelul. Apoi, statornicia, echilibrul vieții de familie și înțelepciunea i-au adus Natașei pace.

Tot în acea vreme, Aniușa P., o tânără agronomă, a intrat în contact cu adventismul printr-o familie din Teleorman venită să muncească la cariera de la Jurilovca. Amfisa Z. își amintește de Aniușa ca de o tânără deschisă, activă și milostivă. Aniușa a început să frecventeze biserica din Sălcioara (6 Martie pe atunci). Curând, a simțit povara batjocurii: lipovenii o certau și o scuipau. S-a mutat în Teleorman, unde s-a botezat și s-a căsătorit, lăsând în urmă Jurilovca.

Sora Aniușei, Dunea, a urmat același drum. Impresionată de femeile adventiste din Sălcioara, a început să participe la adunări. Credința acelor femei a fost pentru ea un exemplu viu. S-a botezat și pentru că vexațiunile nu au întârziat, Dunea s-a mutat la Tulcea.

Amfisa Z. avea doar 17 ani când Dunea i-a vorbit despre adventism. O nuntă adventistă i-a descoperit cel mai bine această comunitate. Mirii nu erau cei mai înstăriți, dar Amfisa a avut ochi doar pentru bucuria lor. În 1974 s-a botezat și viața ei s-a schimbat: rudele îi distrugau cărțile, îi ascundeau hainele ca să nu poată merge la biserică. Ea însă era determinată să ajungă acolo chiar și în halat și papuci de casă dacă ar fi fost nevoită. Când a devenit independentă financiar a refuzat să mai asculte de interdicții. Mama o striga pe stradă: „aș vrea să te văd beată decât să mergi la adventiști!”. În 2001, când cu o ocazia unei evanghelizări a văzut biserica adventistă din Jurilovca neîncăpătoare, plină de oameni și de cântări, a simțit că nimic nu-i putea umbri bucuria!

Agafia, nora unei lipovence foarte evlavioase, a intrat în contact cu Noul Testament prin intermediul soacrei sale. Cuvintele Scripturii au aprins un foc în inima ei. Curajul adventistului Virgil P. care vorbea din Biblie oamenilor care așteptau doctorul la dispensarul din comună i-au adus mustrarea că inima ei nu este în clocot pentru Hristos. L-a întrebat pe cel care vorbea ce ar trebui să facă. El i-a răspus „Împărăția Cerurilor nu e departe de tine!”. Așa s-a convins Agafia să meargă la biserica adven-

tistă. Cel mai dificil i-a fost să simtă durerea soacrei sale legată de această decizie. Bătrâna i-a vorbit dezamăgită despre rebeliune și rătăcire. Agafia s-a apărat spunând „nu sunt rebelă pentru că-l propovăduiesc pe Hristos și cum ar putea să mă rătăcească ceva bun?”. Agafia s-a botezat în 2003 și a descrie acel eveniment ca pe un moment de adevărată fericire.

Istoria adventismului în Sarichioi are o turnură mult mai dramatică. Împotrivirea nu se mai reduce la simpla dezaprobare, la teama de contaminare religioasă, la jigniri sau gesturi urâte. Aici întâlnim instigare directă, presiune exercitată asupra familiilor și îndemnarea unor credincioși radicalizați să intervină cu forța, cu scopul de a frânge rezistența, de a impune pedeapsa și de a dezumaniza. În acest cadru ostil, ceea ce rămâne cu adevărat uimitor este însăși supraviețuirea lipovenilor adventiști.

Despre Uleana și Nadia am aflat că au fost printre primele care s-au rupt de comunitatea ortodoxă. Se întâmpla în anii '70. Singure nu au rezistat presiunii sociale, care a fost atât de mare încât le-a obligat să părăsească satul: Uleana s-a mutat la Mahmudia, iar Nadia în Prahova. Nadia avea să se întoarcă abia după 1990, când și alții din Sarichioi s-au pocăit.

Matroana și Simion P. sunt doi soți care au făcut diferența pentru că au putut opune dezaprobării generale mediul securizat al unui cămin condus de consens. Oameni bisericosi citeau Biblia comparând traducerea rusa cu traducerea româna și crâmpoie din *paremiile* traduse în slavonă veche. Convertirea lor în anii '90 a format un grup de până la 20 de persoane din Sarichioi care frecventau biserica adventistă din Zebil. Aceștia au simțit în plin forța respingerii. Preotul satului amenința cu afurisania pe părinții care-și primeau în case copii deveniți adventiști și a închis cimitirul satului pentru cei „lepădați de credința strămoșească”. De asemenea, s-a interzis adventiștilor să ia apă de la fântânile de pe străzi. Poliția părea să facă abstracție de pietrele aruncate spre adventiști sau de cauciucurile tăiate la mașinile adventiștilor care-și vizitau coreligionarii din Sarichioi. A existat un moment care putea să escaladeze: ocazia înmormântării tatălui Matroanei. Strada s-a umplut de lipoveni curioși și ostili. Tensiunea plană amenințătoare și era nevoie doar de o scânteie, de o greșală sau doar de un semn de slăbiciune din partea adventiștilor ca totul să scape de sub control. Duhul Sfânt nu a îngăduit atunci să se petreacă o nenorocire.

Mărturisirea Liubei N. este impresionantă. După trei ani de frământări, ea s-a botezat, conștientă că riscă totul. Și într-adevăr, a pierdut tot: tatăl a bătut-o, soțul s-a separat pentru un timp, lăsând-o singură cu un

copil mic, iar comunitatea i-a refuzat orice drept. Alungată de familie într-o căsuță ruinată, a trăit fără geamuri, 10 luni fără curent electric, pe un pat de paie. Încet-încet, a reușit să repare căsuța, vânzându-și bijuteriile și cum-părând strictul necesar. Dar prigoana nu s-a oprit: copilul i-a fost botezat pe ascuns de socri, sub pretextul „apărării religiei”. Liuba privea cu amără-ciune și spunea: „Ei au voie să facă orice ca să-și apere nu religia, datina... eu am căutat să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu și pentru El am suferit”. În perioada aceea grea în casa veche, ușa de la sobă se deschidea singură și apoi se trântea cu putere. Liuba și copilul s-au speriat. Apoi Liuba a invocat puterea lui Iisus Hristos și fenomenul nu s-a mai repetat. Liuba și-a spus: „și demonii ni se supun în numele Lui”. Soțul i s-a întors după 10 luni și s-au împăcat, dar nu a fost niciodată de acord cu credința ei. Până la urmă el a acceptat că soția sa nu poate fi altceva. Totuși, Liuba veghează: „noi știm bine că ne tolerează pentru că au nevoie de noi, noi le suntem de foarte mare ajutor, dar când va veni vremea prigoanei ne vor măcelări ca pe porci”.

Irina O. provine dintr-un neam de preoți și cânta în corul bisericii, citind în slavona. Citirea Bibliei, comparând textele, au determinat-o să meargă pe urmele părinților ei la Biserica Adventistă. La 15 ani s-a botezat, fapt care a stârnit dorința unora de a o intimida. Irina însă a rămas neclintită: „Când am aflat adevărul am fost hotărâți să murim pentru Hristos!”. Ea povestește un episod teribil. Tatăl Culei, împreună cu alți vecini înarmați cu topoare erau hotărâți să-i ucidă pe pe cei adunați pentru rugăciune. S-au oprit însă când au auzit cântările adventiste.

Cea mai dramatică mărturie a Sarichioiului este cea a Culei. Din familie de preoți, o fată evlavioasă, soția unui bărbat pregătit pentru preoție, ea a descoperit în Biblie un foc care nu-i mai dădea pace: „dacă ați știți ce foc mistuia în mine! Eram între adevăr și minciună”. În 1997 s-a botezat, spre rușinea rudelor. O altă tânără lipoveancă, Tania, ar fi vrut și ea să e boteze odată cu Culea, dar speriată de rude se răzgândește. De aici a început calvarul pentru Culea. Este izolată cu două fete, dezmoștenită, lipsită de cele mai elementare bunuri, vecinii îi scriu pe gard „pocăită”, fetele erau rău tratate de bunici și bătute la școală, i s-a interzis să folosească fântâna din stradă, de asemenea, nu avea voie să lucreze în câmp sau în gospodăriile altora, vecinii strigau după ea „ai împuțit toată strada! Pleacă!”. Femeia povestește că fetele mâncau la felul I margarină pe pâine cu sare și la felul II margarină pe pâine cu zahăr sau cu geam dacă mai era. Iar despre sine spune „de multe ori eu mă culcam flămândă.

O zi mâncam, o zi posteam”. Tatăl ei i-a spus „te omor! Nu mai ai ce căuta pe strada noastră”. Și 40 de zile nu a mai călcat în curtea părinților. Apoi bărbatul s-a răzgândit și a întrebat-o „nu mai ai de gând să mai vii pe la noi?” Sora ei a strigat după ea „panarama lumii! Te-ai dus să te mai și scalzi (n.n. e vorba despre botez) în Razelm!”. Mai primește o amenințare cu moartea de la o fostă prietenă, Nastea. Culea răspunde urii spunând „Nastea, dacă ai să mă omori am să fiu martiră, pentru că voi muri pentru credința mea în Hristos”. Gândul de a o transforma pe Culea în martiră a calmat-o pe Nastea. Satana însuși a încercat să o înfricoșeze, ca pe Liuba, dar Culea a poruncit și ea în numele lui Iisus să plece și liniștea s-a restabilit. Culea își amintește cât era de singură: „treceam pe stradă și aș fi dat bună ziua și unei pisici dacă mi-ar fi răspuns. Uneori o pisică mieuna și stăteam de vorba cu ea”. Și totuși, Dumnezeu a fost cu ea și a întors blestemul în binecuvântare: grădina pe care a cultivat-o, în locul straturilor de flori, a rodit peste măsură, încât consătenii vorbeau între ei de „minunea de la Culea”. În cele din urmă sora ei și-a cerut iertare. Mama ei a exclamat și ea la final „preoții noștri au grijă de fetele lor și noi le-am alungat și le-am chinuit pe ale noastre”. Vecinilor le pare și lor rău acum. Ce au înțeles ei? Că nu aveau dreptul să fie răi? Că au exagerat? Că schimbarea Culei nu a fost în rău?

Vasile O. a crescut într-o familie de lipoveni practicantți. Atât de mult prețuia datina, încât a plătit pe cineva să-l învețe să citească în slavonă. Ani săi tineri i-au fost marcați de un dispreț adânc față de adventiști: îi ura și chiar încerca să-și corupă un prieten care alesese calea lor. Dar viața lui era departe de evlavie. A fost părtaș la spargerea unui magazin și fugit de acasă. După ce situația s-a rezolvat, Vasile a început să citească Biblia. Atunci au apărut și muștrările: nu mai putea bea fără remușcări, nici merge la discotecă fără să simtă apăsare. În anul 2000 a început să frecventeze biserică adventistă, primind broșuri și materiale. Avea 19 ani când a hotărât să se înroleze mercenar în Israel. În dimineața plecării, a citit un text care i-a schimbat viața: „Nebunule, în noaptea aceasta îți voi cere sufletul!”. A simțit că Dumnezeu îi vorbește direct „Te duci în Israel, vei câștiga bani, dar vei muri acolo”. Așa că renunțat la plecare și a participat la botezul Nastei care s-a petrecut la Razelm. În timp ce grupul candidaților la botez și pastorul se aflau în apă, un lipovean a intrat cu barca cu motor direct în mijlocul lor. Poliția era de față, dar nu a intervenit. Numai indignarea unui alt lipovean, Timonea, neadventist, i-a salvat. El a strigat către autorități: „Dacă nu luați

voi măsuri, vă fac reclamație la Tulcea!”. Așa s-a trezit poliția și s-a oprit violența în Sarichioi. Pe 21 iunie 2001, Vasile O. s-a botezat și el. Atunci, același Timonea a rostit cuvinte neașteptate: „Vaska a luat pe drumul cel bun”. A fost o confirmare pe care Vasile nu o va uita niciodată. Un an mai târziu, pe 10 martie 2002, s-a căsătorit cu Irina, după ce postise și primise un semn divin care i-a arătat că ea era aleasa. De atunci înainte, Vasile a spus adesea: „Ca ortodox, banii erau pe primul plan, nu Dumnezeu. Ca adventist, L-am implicat pe Dumnezeu în toate deciziile”. Viața lui, presărată cândva cu rătăcirii s-a transformat într-o succesiune de experiențe minunate trăite împreună cu familia sa.

Confesiunile prezentate reflectă tensiunile profunde dintre identitatea religioasă tradițională a comunității lipovene și opțiunea pentru adventism. Ele ilustrează dinamica tipică a proceselor de conversie într-un context rural închis: presiune comunitară, sancțiuni sociale, tentative de izolare și violență, dar și forme de reziliență și solidaritate. Dincolo de particularitățile individuale, aceste mărturii pun în lumină mecanismele prin care o comunitate își poate apăra coeziunea. Supraviețuirea adventiștilor lipoveni, în ciuda presiunilor multiple, confirmă nu doar persistența unor convingeri personale, ci și existența unor spații de negociere între apartenența comunitară și alegerea individuală.

IV. Vocația martirică a deciziei

Prin „vocația martirică a deciziei” înțeleg acea alegere conștientă prin care credinciosul își asumă (1) mărturisirea publică a credinței, (2) suportarea rușinii și a sancțiunilor sociale, dacă este necesar, și (3) refuzul violenței, transformând suferința în mărturie. Studiile clasice despre martiriu arată că acest concept desemnează un câmp de practici și teologii diverse, în care mărturisirea și coerența până la capăt au greutate, iar granița dintre „curaj” și „provocare imprudentă” a fost negociată diferit în timp și spațiu¹⁰. În această cheie, convertirea adventiștilor lipoveni – cu consecințele ei punitive din partea majorității și cu răspunsul nonviolent al noilor adventiști – se citește ca o decizie martirică: ei au preferat să sufere decât să-și retracteze convingerea.

10 Candida R. Moss, *Ancient Christian Martyrdom: Diverse Practices, Theologies, and Traditions*, New Haven–London: Yale University Press, 2012, pp. 8–12.

Martiriul este definit la Ignatie de Antiohia (*Romani* 4, 1-2)¹¹ și la Tertulian (*De fuga* 10)¹² ca o mărturisire finală încheiată cu moartea care „desăvârșește mărturia” tocmai pentru că suprimă posibilitatea retractării. Accentul cade pe mesajul răspicat și pe caracterul public al mărturisirii¹³. Ciprian de Cartagina mai oferă un model martiric: creștini care deși au suferit chinuri, nu au murit. Acestora, numiți confesori, episcopul african le oferă merit martiric (*De lapsi* 2)¹⁴. Deși nu exclude acest tip de martiriu extrem, în situații speciale, Commodian (*Instructiones* 63)¹⁵ sau Clement din Alexandria (*Stromata* IV, 4)¹⁶ definesc martiriul ca pe dorința interiorizată de a respecta deplin legea creștină. Convertirea lipovenilor la adventism – cu preț social ridicat, asumat pe termen lung – oglindește cel puțin modelul confesorului și cel al „vieții-martiriu”. Astfel, fidelitatea non-violentă a convertirilor lipoveni ar putea dobândi atribut martiric.

Creștinii au transformat rușinea în onoare (Tertulian, *Apologeticum* 21.3)¹⁷ și în identitate mărturisitoare. Prin „sfidarea rușinii” și „modestie demnă” martirul convertește stigmatul în mesaj¹⁸ și transferă rușinea asupra celui ce-l prigonește pe nedrept. Exact acest mecanism dacă nu s-a declanșat, poate fi activat de istoria puțin cunoscută a convertirilor lipoveni. Martirul autentic se delimitează atât de martirul voluntar cât și de violența „sfântă” (un drept subiectiv asumat de unii credincioși ca

11 Ignatie de Antiohia, *Epistola către Romani* în Dumitru Fecioru (ed.&trad.), *Scrierile Părinților Apostolici*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (prescurtez IBMBOR), 1995, pp. 210-211.

12 Tertulian, *De fuga in persecution* în Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, *The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325*, vol. 4, Oak Harbor, Logos Research Systems, 1997, p.121.

13 Candida R. Moss, *Ancient Christian Martyrdom*, pp. 163–165.

14 Cyprian, *De Lapsis* în Maurice Bevenot (ed.&trad.), *De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate*, Oxford University Press, 1971, p. 5.

15 Commodian, *Instructiones*, în Phillip Schaff, *Ante-Nicene Fathers*, Tertullian (IV); Minucius Felix; Commodianus; Origen (I&II), vol. 4, , Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library 2006, p. 395.

16 Clement of Alexandria, *Stromata*, în Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe, *The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325*, vol. 2, Oak Harbor, Logos Research Systems, 1997, pp. 411–412.

17 Tertulian, *Apologeticum* în N. Chițescu (ed.&trad.), *Apologeți de limbă latină, Părinți și Scriitori bisericești* 3, București, IBMBOR, 1981, p. 69.

18 W.H.C. Friend, *Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus*, Oxford, Basil Blackwell, 1965, pp. 347–349.

parte a moștenirii martirului)¹⁹. Martirul însă distinge între a muri pentru Dumnezeu și a ucide pentru Dumnezeu. Opțiunea non-violentă a martirului rămâne criteriul autenticității²⁰. Din acest unghi, adventiștii lipoveni – suportând rușinea și pierderea fără a replica prin constrângere – se încadrează în modelul clasic de martiriu al conștiinței.

Ca la Tertulian, decizia lipovenilor de a înfrunta rușinea publică a schimbării religiei se metamorfozează în onoare, capătă configurație martirică²¹. Asumarea rușinii de a fi în afara tradiției și a datinilor, proclamând onoarea de a fi fidel deplin Scripturii este mecanismul prin care rușinea este depășită: „nu doar că nu mă rușinez că las o datină omenească pentru adevărul divin, ba chiar sunt bucuros să o fac”²².

Un lipovean care s-a convertit la adventism (mai precis, el s-a convertit la Hristos, nu la adventism) a realizat o alegere radicală și conștientă, asumându-și ruptura ireversibilă de vechea comunitate. Pasul acesta este un angajament martiric pentru că știe că îl așteaptă respingerea, că își va pierde statutul și relațiile, că nu va mai fi de-al lor. Știa și a ales să meargă până la capăt. Irina O. o spune pentru toți: „când am găsit adevărul, am hotărât să murim pentru Hristos” – sunt cuvinte cu mare greutate spirituală. Aici se află nucleul experienței lor: convertirea ca act de fidelitate mai presus de viață. Nu e vorba doar de acceptarea unei noi teologii sau a unei discipline bisericești diferite, ci de asumarea unei vocații martirice, care definește în fapt creștinismul. Această chemare este inevitabilă pentru urmașul autentic al lui Hristos. Papa Benedict al XVI-lea spune „martiriul este o categorie de bază a existenței creștine”²³. Conform acestei perspective nu cred că a vorbi despre vocația martirică a acestor convertiți este o încercare de a-i așeza într-o categorie aparte. Vorbind cu acești oameni nu am simțit la niciunul părerea că ar fi superior cuiva.

19 Michael Gaddis, *There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire*, Berkeley–Los Angeles–London, University of California Press, 2005, pp. 151–160. Despre trecerea de la a muri pentru Dumnezeu la justificarea violenței „pentru Dumnezeu” și critica acestei deturnări în Antichitatea târzie.

20 Candida R. Moss, *Ancient Christian Martyrdom*, pp.149–150.

21 Ibidem, pp. 93–94.

22 Virginia Burrus, *Saving Shame: Martyrs, Saints, and Other Abject Subjects*, Philadelphia, PA., University of Pennsylvania Press, 2008, pp. 4, 19–22.

23 Apud Paul Suski, „Semen est Sanguis Christianorum”, <<https://catholicjournal.us/2020/02/26/sem-en-est-sanguis-christianorum/>> (descăcat la 02 martie 2025).

V. Orizontul credinței

Dacă lumea părăsită le-a adus stigmat și suferință, noua apartenență le-a oferit convertirilor lipoveni un alt orizont, configurat nu de tradiție, ci de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au trăit exact tensiunea descrisă în *Epistola către Evrei*: între „acum” și „nu încă”. Prezentul era marcat de lipsuri, de persecuții și de dezrădăcinare socială, însă viitorul se deschidea către slava încă nevăzută, dar ferm așteptată²⁴. Autorul epistolei amintește că primii creștini au acceptat pierderi știind că au o avere mai bună care rămâne (Evrei 10:34). Aceeași logică a funcționat și în Dobrogea contemporană: convertirii, izgoniți din case și lipsiți de sprijinul familiei, au găsit în comunitatea adventistă și în Scriptură un capital spiritual pe care nimeni nu-l putea lua. Mărturiile lor sunt încărcate de această conștiință a providenței: atacatorii sunt opriți de cântări, pietrele azvârlite nu-și puteau atinge ținta, un petec de pământ umbrat rodește precum Edenul, demonii se supun, apar gesturi de neașteptată bunătate, atacul cel mai violent consemnează sfârșitul persecuției brutale. Toate aceste fragmente de viață au fost interpretate ca semne ale unei împărății prezente deja, chiar dacă nu în plinătatea ei. În fapt, acest fel de a privi realitatea i-a ajutat să supraviețuiască. Nu s-au agățat de ceea ce pierduseră, ci de ceea ce le fusese promis.

VI. De la particular la general

Cazul lipovenilor adventiști din Jurilovca și Sarichioi nu este doar o dramă locală, ci un simptom al tensiunii universale dintre două realități: pe de o parte, dorința comunităților religioase de a-și proteja identitatea și limitele confesionale, iar pe de altă parte, dreptul fundamental al individului de a alege liber.

În orice comunitate tradițională, apartenența religioasă funcționează ca un zid protector. Ea garantează coeziunea, oferă repere morale și conferă sens apartenenței etnice. În cazul lipovenilor, această coeziune a fost atât de puternică încât ieșirea din cadrul confesional nu era percepută ca o simplă alegere personală, ci ca o amenințare la adresa supraviețuirii întregului grup. De aici și reacția disproporționată: excluderea, rușinarea, violența. Dar tocmai aici se ridică întrebarea: până unde poate

24 George R. Knight, *Exploring Hebrews. A Devotional Commentary*, Review and Herald Publishing Association, Hagerstown, 2003, p.69.

merge păstrarea identității colective? Cât de legitim este să sacrifici viața și demnitatea unor persoane în numele continuității culturale? Perenitatea tradiției religioase are valoare inestimabilă, însă ea nu poate deveni justificarea distrugerii unor vieți concrete.

VII. O invitație la discuție

Capitolul de față propune o deschidere spre dialog pe teme care depășesc analiza strict istorică și ating direct prezentul comunităților religioase. În fața fenomenului violenței confesionale, a confuziei dintre evanghelizare și prozelitism, a rolului ambiguu al liderilor religioși și a neimplicării autorităților, se ridică întrebări esențiale despre modul în care credința este trăită, comunicată și apărată.

Ura „sfântă”: tradiție creștină și expresie lipovenească

În logica culturii rușinii, păcatul schimbării religiei nu este un act personal, ci o ofensă adusă întregii comunități. Orice abatere devine o rană colectivă care dezonorează întreaga „cetate sacră” a lipovenilor. De aceea, violența îndreptată împotriva celor mai apropiați – copii, prieteni, rude – a fost percepută ca legitimă. Miza nu era doar păstrarea tradiției, ci protejarea identității de o amenințare resimțită ca existențială.

Cercetările asupra fenomenului arată că religia, în multe contexte, funcționează ca un mecanism de separare radicală față de cei diferiți. Această separare nu doar că produce diferență, ci alimentează suspiciunea și, în cele din urmă, violența sectară²⁵. În acest cadru, simpla decizie de a urma altă cale religioasă este echivalentă cu o trădare a comunității. Sacralizarea violenței explică de ce oamenii ajung să creadă că loviturile, excluderea sau umilința aplicată celor apropiați sunt acte legitime: tradiția religioasă radicalizată face din pedepsirea „necredincioșilor” o datorie morală²⁶. În acest context, chiar copiii sau frații care încălcau credința lipoveană nu mai erau percepuți ca membri ai familiei, ci ca agenți ai rușinii colective. Această mentalitate nu este specifică doar lipovenilor, ci aparține unei tradiții mai largi a creștinismului. Robert Michael arată că antisemitismul și persecuțiile au fost timp de secole prezentate drept

25 James A. Haught, *Holy Hatred: Religious Conflicts of the '90s*, Amherst, NY., Prometheus Books, 1995, p. 12.

26 *Ibidem*, p. 15.

acte de fidelitate față de Dumnezeu și Biserică: „Pentru secole la rând, ura împotriva evreilor a fost predicată de la amvoane, teologii au raționalizat-o, iar poporul credincios a considerat-o expresia zelului religios”²⁷. În Evul Mediu, pogromurile sau cruciadele erau justificate prin convingerea că violența nu aparține inițiativei umane, ci împlinește voința divină: „Creștinii credeau sincer că îl apără pe Dumnezeu și credința lor prin eliminarea dușmanilor”²⁸. Prin analogie, lipovenii au aplicat aceeași logică la nivel local. Dacă în Evul Mediu pogromurile erau văzute ca apărare a credinței universale, în satul lipovenesc excluderea, stigmatizarea și chiar violența împotriva propriilor copii, prieteni sau vecini erau percepute ca apărare a „adevăratei credințe” și ca mijloc de conservare a identității colective. În ambele situații, ura „sfântă” este susținută de două convingeri fundamentale: (a) că Dumnezeu cere loialitate exclusivă și (b) că păcatul unuia afectează și dezonoarează întregul grup.

Astfel, ura lipovenilor împotriva celor apropiați care s-au convertit nu trebuie interpretată ca o descărcare arbitrară de violență, ci ca expresia unei mentalități religioase istorice, în care onoarea comunitară primează, iar violența devine instrument sacralizat de păstrare a identității.

Evanghelizare și prozelitism – o invitație la reflecție

Există momente în care simpla împărtășire a credinței este percepută cu suspiciune. În special în mediile majoritare, orice încercare de a vorbi despre Dumnezeu din altă perspectivă decât cea tradițională este etichetată imediat ca „prozelitism”. Dar oare este corect să punem semnul egal între evanghelizare și prozelitism? Evanghelizarea este o invitație liberă. Ea presupune mărturisirea propriei credințe ca experiență personală, fără constrângere și fără interese ascunse. Este o ofertă de dialog, o deschidere a inimii care respectă libertatea celuilalt. Prozelitismul, în schimb, implică presiune psihologică, manipulare sau promisiuni de avantaje materiale. Dacă evanghelizarea se bazează pe libertatea conștiinței, prozelitismul o subminează.

Confuzia apare atunci când oamenii nu disting între simpla exprimare a credinței și încercarea agresivă de a obține adeziuni. Dar libertatea de a vorbi despre credință este parte din libertatea religioasă a fiecăruia,

27 Robert Michael, *Holy Hatred: Christianity, Antisemitism, and the Holocaust*, New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 3.

28 *Ibidem*, p. 7.

așa cum libertatea de a accepta sau refuza rămâne un drept inalienabil al interlocutorului.

Este esențial să ne amintim că dreptul fiecăruia de a decide nu se referă doar la spațiul interior al credinței, ci și la protecția fizică, economică și socială. Nimeni nu trebuie să sufere pierderi, violențe sau marginalizare pentru că alege să creadă altfel. Adevărata credință nu se impune. Ea se propune, ca un dar. Din acest motiv, invitarea la dialog despre Dumnezeu ar trebui privită ca o expresie de respect și de încredere, nu ca o amenințare. Iar refuzul de a accepta dialogul nu poate fi niciodată pedepsit.

Responsabilitatea liderilor religioși

Un lider autentic are datoria de a reflecta mai întâi asupra propriei credințe pentru a o face transparentă și rodnică în viața celor pe care îi păstorește. Credincioșii caută nu simple definiții teologice, ci soluții pentru viață: orientare în suferință, curaj în fața fricii, iertare în fața vinovăției, speranță în fața morții. A oferi aceste răspunsuri presupune discernământ, profunzime și deschidere spre dialog.

Apărarea convingerilor prin violență este, de fapt, o renunțare la argument. Acolo unde lipsesc rațiunea, mărturia și iubirea, rămâne doar forța brută, care nu poate convinge, ci doar intimida. Un astfel de mod de a apăra granițele profesionale nu întărește comunitatea, ci o vulnerabilizează, pentru că transmite nu siguranță, ci neputință argumentativă. În loc de claritate, se cultivă confuzia; în loc de fidelitate față de Evanghelie, se transmite o imagine contradictorie cu mesajul irenic al Mântuitorului Iisus Hristos. Cine recurge la violență pentru a „apăra” credința se află, fără să-și dea seama, în răspăr cu Cel care a spus: „Fericiți făcătorii de pace, căci ei fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5:9). De aceea, adevărata autoritate a unui lider religios nu se sprijină pe forță, ci pe puterea argumentului, a iubirii și a mărturiei coerente. Numai așa comunitatea rămâne vie, credibilă și capabilă să ofere lumii lumina lui Hristos.

În contextul unui creștinism aflat în criză. Liderii comunităților închise vor avea de înfruntat tot mai mult fenomenul schimbării religiei copilăriei (*religious switching*) care are dimensiuni îngrijorătoare în Occident²⁹. Majoritatea acestor reorientări spirituale sunt dezafilieri din

29 Kirsten Lesage, Kelsey Jo Starr, William Miner, *Around the World, Many People Are Leaving Their Childhood Religions* în <<https://www.pewresearch.org/religion/2025/03/26/around-the-world-many-people-are-leaving-their-childhood-religions/>> (descărcat la 23 iulie 2025).

bisericile creștine. Cei mai mulți foști membri care părăsesc aceste confesiuni devin neafiliați, în special atei, agnostici sau areligioși fără ideologie *particulară*. Istoria recentă ne-a demonstrat că e doar o chestiune de timp până când valurile înregistrate în Vest ajung să lovească și Estul Europei. Confrunțați cu asemenea fenomene al disoluției credinței în Dumnezeu, sub amenințarea că religia creștină va deveni nu peste mult timp minoritară, ar trebui să reflectăm dacă ne mai permitem luxul de a-l considera pe creștinul de lângă noi dușmanul nostru.

Libertatea religioasă și protecția juridică

Libertatea religioasă, consacrată în declarațiile și convențiile internaționale, nu este doar un principiu abstract, ci un drept fundamental care cere garantare efectivă din partea statului. Dreptul de a-ți mărturisi credința, de a te converti sau de a-ți păstra convingerile religioase este inseparabil de responsabilitatea autorităților de a proteja integritatea fizică, economică și socială a fiecărui cetățean. Când instituțiile civile locale – precum primăria sau poliția – aleg să nu se implice în fața conflictelor interconfesionale, ele transformă libertatea religioasă într-un drept pur formal, lipsit de conținut practic.

Experiența comunităților minoritare, inclusiv cea a adventiștilor lipoveni, arată că absența intervenției legale lasă individul expus sancțiunilor comunității de apartenență, fără apărare în fața violenței verbale, fizice sau economice. Într-un asemenea context, libertatea religioasă se reduce la un ideal fragil, subordonat presiunii sociale. Or, tocmai aici se află rolul esențial al cadrului juridic: de a asigura un spațiu neutru, protejat, în care persoana să poată decide liber asupra propriei credințe, fără teama de represalii.

Neimplicarea autorităților nu este neutră, ci echivalează cu o complicitate tăcută la marginalizare. Statul modern nu poate lăsa libertatea religioasă la discreția comunităților tradiționale, pentru că atunci libertatea devine un privilegiu condiționat de conformism. Din acest motiv, protecția juridică și aplicarea ei concretă sunt indispensabile pentru ca libertatea religioasă să fie reală și pentru ca demnitatea persoanei să fie efectiv ocrotită.

Concluzii

Experiența lipovenilor adventiști din Jurilovca și Sarichioi arată că libertatea de conștiință nu este o abstracțiune juridică, ci o realitate trăită cu preț personal. Decizia lor de a se converti a avut o dimensiune martirică, pentru că a presupus nu doar asumarea unei noi credințe, ci și acceptarea suferinței, a excluderii și a stigmatului. În această lumină, martiriul nu este doar o relicvă a Antichității, ci o experiență contemporană care confirmă permanența tensiunii dintre fidelitatea față de Hristos și loialitatea față de comunitate.

În același timp, cazul lor arată cât de adânc poate fi conflictul dintre perenitatea tradiției culturale și dreptul individual la alegere. Tradiția religioasă are un rol de neînlocuit în definirea identităților colective, dar atunci când este apărată prin frică, vinovăție și rușine, ea riscă să se transforme într-un mecanism de distrugere a oamenilor. În fața acestei tentații, apelul este clar: viața, demnitatea și libertatea persoanei nu pot fi sacrificate pentru conservarea uniformității confesionale.

Orizontul credinței trăit de convertiți rămâne cheia înțelegerii întregii experiențe. Așa cum arată Epistola către Evrei, ei au trăit între prezentul plin de lipsuri și viitorul încă nevăzut al slavei promise. „Acum și nu încă” nu a fost pentru ei doar o formulă teologică, ci o experiență zilnică: cântând, rugându-se și rezistând prin speranță, au demonstrat că promisiunea lui Dumnezeu poate fi mai reală decât amenințările comunității.

În final, lecția acestui episod depășește cu mult granițele Dobrogei. Este o chemare la responsabilitate pentru toate Bisericile și pentru societate: să nu mai folosim frica, vinovăția și rușinea ca arme de control, ci să le transformăm în prilejuri de reflecție și maturizare personală; să cultivăm tradiția fără a o absolutiza; să apărăm libertatea de conștiință ca fundament al demnității umane.³⁰ Numai astfel credința poate rămâne ceea ce trebuie să fie: o alegere liberă, un dar asumat, un drum al vieții și al speranței.

30 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Plea for Human Dignity”, în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

Bibliografie selectivă:

- ✦ BURRUS, Virginia, *Saving Shame: Martyrs, Saints, and Other Abject Subjects*, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2008.
- ✦ CLEMENT OF ALEXANDRIA, *Stromata*, în Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (eds.), *The Ante-Nicene Fathers: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325*, vol. 2, Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997.
- ✦ COMMODIAN, *Instructiones*, în Phillip Schaff (ed.), *Ante-Nicene Fathers, Tertullian (IV); Minucius Felix; Commodianus; Origen (I&II)*, vol. 4, Grand Rapids, MI., Christian Classics Ethereal Library, 2006.
- ✦ CRUMMEY, Robert O., *The Old Believers and the World of Antichrist: The Vyg Community and the Russian State, 1694–1855*, Madison, WI., University of Wisconsin Press, 1970.
- ✦ CYPRIAN, *De Lapsis*, în Maurice Bevenot (ed. & trad.), *De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate*, Oxford, Oxford University Press, 1971.
- ✦ FRENCH, W.H.C., *Martyrdom and Persecution in the Early Church: A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus*, Oxford, Basil Blackwell, 1965.
- ✦ GADDIS, Michael, *There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire*, Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 2005.
- ✦ GEORGES, Jayson, *The 3D Gospel: Ministry in Guilt, Shame, and Fear Cultures*, Time Press, 2014, Kindle edition.
- ✦ HAUGHT, James A., *Holy Hatred: Religious Conflicts of the '90s*, Amherst, NY: Prometheus Books, 1995.
- ✦ IGNATIE DE ANTIOHIA, *Epistola către Romani*, în Dumitru Fecioru (ed. & trad.), *Scrierile Părinților Apostolici*, București, IBMBOR, 1995.
- ✦ IPATIOV, Filip, *Rușii-lipoveni din România. Studiu de geografie umană*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001.
- ✦ KNIGHT, George R., *Exploring Hebrews. A Devotional Commentary*, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association, 2003.
- ✦ LAZĂR, Marius, și Iulia-Elena Hossu (eds.), *Rușii lipoveni din România: istorie, identitate, comunitate*, Cluj-Napoca, Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităților Naționale, 2020.

- ✦ LESAGE, Kirsten; Kelsey Jo Starr; William Miner, "Around the World, Many People Are Leaving Their Childhood Religions," *Pew Research Center*, 26 martie 2025. Disponibil la: <https://www.pewresearch.org/religion/2025/03/26/around-the-world-many-people-are-leaving-their-childhood-religions/> (descărcat la 23 iulie 2025).
- ✦ MICHAEL, Robert, *Holy Hatred: Christianity, Antisemitism, and the Holocaust*, New York, Palgrave Macmillan, 2006.
- ✦ MOSS, Candida R., *Ancient Christian Martyrdom: Diverse Practices, Theologies, and Traditions*, New Haven–London, Yale University Press, 2012.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Key aspects of the Freedom of Conscience", în *Jurnalul Libertății de Conștiință - Supliment (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2016, pp.30-37.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Plea for Human Dignity", în *Scientia Morality. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Morality Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.
- ✦ SUSKI, Paul, "Semen est Sanguis Christianorum," *Catholic Journal*, 26 februarie 2020. Disponibil la: <https://catholicjournal.us/2020/02/26/semen-est-sanguis-christianorum/> (descărcat la 02 martie 2025).
- ✦ TERTULIAN, *Apologeticum*, în N. Chițescu (ed. & trad.), *Apologeți de limbă latină, Părinți și Scriitori Bisericești 3*, București, IBMBOR, 1981.
- ✦ _____, *De fuga in persecutione*, în Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (eds.), *The Ante-Nicene Fathers*, vol. 4, Oak Harbor, Logos Research Systems, 1997.
- ✦ VARONA, Alexandr, *Tragedia schismei ruse: reforma patriarhului Nikon și începuturile staroverilor*, București, Editura Kriterion, 2002.